

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

Richness of inscriptions in Thirunnana Sambandar Devar

Dr. S. Sugasini, Assistant Professor of Tamil, Sri Krishna Arts and Science College, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5456-8662>

DOI: 10.5281/zenodo.10318470

Abstract

Thirugnana Sambandar was born in the seventh century in a town called Sirkazhi in the Chola country. His father is a Shivpada Viruthayar. Mother Bhagwati Ammaiyaar. When he was a three-year-old child, he went to the temple with his father, and there the father sat the child on the bank and went to take a bath. When he was immersed in the water for a while. Goddesses Umadeviya appeared in front of him with Lord Shiva and fed him the divine milk. When his father saw milk gushing from his mouth, the child pointed to the temple and sang a Devara beginning with Seviyan... According to the Achalpuram (Temple) inscription, Thiruthirunanasambandar's wife is named Chokiyar. The history of Thiruthirunana Sambandar has been beautifully narrated by Sekizhar Swami in "Periya Puranam" with 1256 hymns. Aaluda Pilliyar, Balaravayar, Parasamaya Kolari are some of his other names. He lived in this world for sixteen years and merged into the Shiva Sodhi that arose at Achalpuram known as Nallur Peruman on Vaikasi Mula day. When he went to Thirumarukal Talam and worshipped Marukat Peruman, by the grace of the Lord he got the blessing of setting up Thiruchengatangudi Talam in his mind. Due to this miracle, he earned the nickname "Sambandhar who built Manakoil". There are more than a hundred shrines in the Padiyaga Temple where Lord Shiva resides. Among the Divine Thalams (places), only the land, water and wealth of some padis such as Bukazhur, Tiruchivapuram, Thirukhailayam, Tirualavaipadi, Tirunallaru, Ganapatieecharam are recorded in this place. The purpose of this article is to explore the merits of the Padis (shrine) found in one, two and third Tirumarais sung by Thirunnana Sambandar.

Keywords: Thirugnana Sambandar, *Devaram*, Inscriptions.

References

- [1] Dr. S. Ulakandhan. *Madurai Meenakshiyammai Pillaithamil*. Mullai Station, Chennai – 600017.
- [2] Dr. Kamalakannan. *Thiruvarangakalambagam*. Varthamanan Publishing House, Chennai – 17, 2001,
- [3] Dr. Kamalakannan. *Nalayira Divya Prabandham*. Varthamanan Publishing House, Chennai – 17, 2001.
- [4] Dr. Durai. Irajaram. *Sekkilar Pillaithamil*. Mullai Station, Mullai Station, Chennai – 600017.
- [5] Sundarar Devar. *Devara Tirupathika Tiratu*. Tirunelveli South India Saiva Siddhanta Literary Institute, Chennai – 1, 1967.
- [6] Tirugnanasambantha Moorty Nayanar. *Wikipedia*. <https://tinyurl.com/y6rfzamh>

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

19

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருஞான சம்பந்தர் தேவாரத்தில் பதிகளின் வளமை

முனைவர் சு. சுகாசினி, உதவிப்பேராசிரியர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5456-8662>

DOI: 10.5281/zenodo.10318470

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஏழாம் நூற்றாண்டில், சோழ நாட்டில் சீர்காழி என்னும் ஊரில் பிறந்தார். இவரது தந்தையார் சிவபாதவிருதயர். தாயார் பகவதி அம்மையார். இவர் மூன்று வயது குழந்தையாக இருந்தபோது, தந்தையாருடன் கோயிலுக்குச் சென்றதாகவும், அங்கே குழந்தையைக் கரையில் அமரவிட்டுக் குளிக்கச் சென்ற தந்தையார், சிறிது நேரம் நீருள் மூழ்கியிருந்த சமயம், தந்தையைக் காணாத குழந்தை, அம்மா அப்பா என்று கூவி அழுததாகவும், அப்போது உமாதேவியார், சிவபெருமானுடன் இவர் முன் காட்சி கொடுத்து திருஞானப்பால் ஊட்டினார். அதனைப் பருகிய குழந்தை சிவதிருஞானத்தைப் பெற்றது. நீராடி முடித்து விட்டு வந்த தந்தை வாயில் இருந்து பால் வடிவதைக் கண்டார். அது பற்றி வினவிய போது, குழந்தை கோயிலைச் சுட்டிக்காட்டித் தோடுடைய செவியன்... என்று தொடங்கும் தேவாரத்தைப் பாடியது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆச்சாள்புரக் கல்வெட்டுத் தகவல்படி, திருதிருஞானசம்பந்தரின் மனைவி பெயர் சொக்கியார். திருதிருஞான சம்பந்தரின் வரலாற்றைப் பெரிய புராணத்தில் 1256 பாடல்களால் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அழகுற விவரித்துள்ளார். ஆளுடைய பிள்ளையார், பாலாராவயர், பரசமய கோளரி என்பன அவரது வேறு பெயர்களில் சிலவாகும். அவர் பதினாறு ஆண்டுகள் இவ்வுலகில் வாழ்ந்து வைகாசி மூல நாளில் நல்லூர் பெருமணம் என்று அறியப்படும் ஆச்சாள்புரத்தில் எழுந்த சிவ சோதியில் கலந்தார். திருமருகல் தலத்திற்குச் சென்று மருகற் பெருமாளை வழிபட்ட வேளை, இறைவன் அருளால் தன் மனதிலே திருச்செங்காட்டங்குடி தலத்தை அமைத்து வழிபடும் பேறு பெற்றார். இவ்வதிசயத்தால் "மனக்கோயில் அமைத்த சம்பந்தர்" எனும் மறுபெயரையும் சூடிக்கொண்டார். சிவபெருமான் உறையும் பதியாகத் தேவாரத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட திருத்தலங்கள் அமைந்துள்ளன. அத்தலங்களில் புகழூர், திருச்சிவபுரம், திருக்கைலாயம், திருஆலவாய் பதி, திருநள்ளாறு, கணபதியீச்சரம் என சில பதிகளின் நில, நீர், செல்வ வளமை குறித்து மட்டும் இவ்விடம் பதியப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு அற்புதங்களைப் புரிந்த திருஞான சம்பந்தர் பாடிய ஒன்று,

இரண்டு, மூன்று திருமுறைகளில் காணலாகும் பதிகளின் சிறப்புகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: திருஞான சம்பந்தர், தேவாரம், பதிகளின் வளமை.

முன்னியம்பல்

சோழ நாட்டில் பிரமபுரம், வேணுபுரம், காழி என்ற பன்னிரண்டு பெயர்களை உடைய சீர்காழியில் சிவபாத இருதயருக்கும், பகவதியம்மாளுக்கும் மகனாக திருஞான சம்பந்தர் பிறந்தார். இவர் இளம் வயதிலேயே தெய்வ அருள் பெற்று பாடல்களை இயற்றினார். தமது மூன்றாம் வயதினிலே உமையம்மையாரிடம் திருமுலைப்பால் உண்டு, சிவபெருமானிடத்தே பொற்றாளமும், முத்துப்பல்லக்கும், முத்துச்சின்னமும், முத்துக்குடையும், முத்துப்பந்தரும், பொன்முடிப்பும் பெற்றார். பாலை நிலத்தை, நெய்தல் நிலமாகும் படிபாடலைப் பாடினார். பாண்டியனுக்குக் கூனையும் சுரத்தையும் போக்கினார். தேவாரத் திருவேட்டை அக்கினியில் இட்டுப் பச்சையாய் எடுத்தார். வைகையிலே திருவேட்டை விட்டு, எதிரேறும்படி செய்தார். சிவபெருமானிடத்தே, படிக்காசும் பெற்றார். விடத்தினால் இறந்த வணிகனை உயிர்ப்பித்தார் என பல்வேறு அற்புதங்களைப் புரிந்த திருஞான சம்பந்தர் பாடிய ஒன்று, இரண்டு, மூன்று திருமுறைகளில் காணலாகும் பதிகளின் வளமையைக் குறித்து இப்பதிவில் காண்போம்.

பிரமபுர பதியின் வளமை

தமிழ்நாட்டின், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது புகலூர். இப்புகலூர் நன்செய்ப் புகலூர், புன்செய்ப் புகலூர் என இரண்டாகச் சொல்லப்படுகிறது. காவிரி ஆற்றின் தென்கரையில் இந்த ஊர்கள் உள்ளன. காவிரியாற்று வெள்ளம் இவ்வூரில் புகுந்துவிடுவதால், இதனை மக்கள் புகலூர் என வழங்குகின்றனர். அத்தகைய புகலூரின் சிறப்பை திருஞானசம்பந்தர் அவர்கள் கரிய கடல் பொங்கி வந்து உலகைக் கொண்டபோது தோணிபுரமாய் மிதந்த பெருமை பெற்றது பிரம்மபுரம் என்கிறார்.

கருமை பெற்றகடல் கொள்ள மிதந்ததொர்

காலம்மிது வென்னப்

பெருமை பெற்றபிர மாபுரமேவிய

பொழில் நீடுயர் சோலைக் கதிர் (தேவாரம், பா. 6)

மணமுடைய பொழில்கள், நீண்டு வளர்ந்த மரங்களை உடைய சோலைகள், உப்பங்கழிகளால் சூழப் பெற்ற, குளிர்ந்த கடற்கரைச் சோலைகள், தம்முடைய பெடைகளோடு முயங்கித் திரியும் அழகிய சிறகுகளோடு கூடிய அன்னங்கள்என இயற்கையை உடையது இந்த பிரமபுரம் என

பிரம்மபுரத்தின் வளமையைச் சுட்டுகிறார். இப்புன்செய்ப் புகலூரில் உள்ள பழங்காலச் சிவன் கோயில் கல்வெட்டு ஒன்று இவ்வூர் பற்றிய செய்திகளைக் குறிப்பிடுகிறது. மேலும் இந்த மலையின் இரு மருங்கிலும் உள்ள அகன்ற பாறைக் குகைகளில் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த சமண முனிவர்களுக்குச் சேர அரசன் இளங்கடுங்கோ படுக்கை அமைத்துக் கொடுத்த செய்தி அக்காலத் தமிழி எழுத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய புகலூரின் வளத்தை திருதிருஞானசம்பந்தர் கூறும் போது இடையில் மான் தோலாடையை உடுத்தும் இறைவன், விரும்பி உறையும் இடமானது செறிந்த மலர்கள்மீது புள்ளிகளை உடைய வண்டுகள் மொய்த்துத் தேனுண்ணும் வானளாவிய பொழில் சூழ்ந்த புகலூர் என்கிறார்.

பொறி கலந்த பொழில் சூழ்ந்த வயலே

புயலாரும் புகலூரே (தேவாரம், பா. 7)

என்ற வரிகளில் திருவிழாக்களின் ஓசையும், அடியவர் மனமகிழ்வோடு எங்கும் முழக்கும் முழவோசையும், கடலோசையும் தரும் புகலூர் என்று கூறுவதில் புகலூரென்ற பதியின் வளமை சுட்டப்படுகின்றது. மீன் கொத்தி முதலிய பறவை இனங்கள் மீன்களைக் கவர வந்து தங்குகின்றன. அத்தகைய வளம் மல்கிய புகலூர் என்கிறார்.

மடையிலங்குபொழி லின்னிழல்

வாய்மது வீசும் வலிதாயம்

அடைய நின்ற வடியார்க்கடையா

வினை யல்லற்றுயர் தானே. (மேலது, பா. 16)

இறைவன் எழுந்தருளியுள்ள தலத்தில் மந்தி, ஆண்குரங்கோடு வந்து வணங்குகின்றதாம். மேலும் கமுகு, பலாமரம், வண்டுகள் மொய்க்கும் சோலைகள் எனப் பல்வேறு வளமை உடையது புகலூரென்ற பதி என புகலூரின் வளமையினைப் பாடியுள்ளார்.

கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி

சீர்காழியில் இருந்து இளையமுதுகுளபுரம் செல்லும் சாலையில் இந்த சிவதலம் அமைந்துள்ளது. இது ஊரில் இருந்து சற்றுத்தள்ளி, உட்புறமாகக் காணப்படுகிறது.

தல சிறப்பு: இத்தலமானது விருத்திராசுரனைக் கொன்ற பழி நீங்க இந்திரன் வழிபட்ட தலம்.நண்டு பூசித்த பதி எனவும் வழங்கப்படுகின்றது. மேலும் ததீசி முனிவரின் முதுகுத் தண்டை ஆயுதமாகப் பெற்று இந்திரன் விருத்திராசுரன் என்ற அசுரனை அழித்தான் ஆகவே இந்தப் பழியும் பாவமும் நீங்க தேவேந்திரன் இந்தத் தலத்துக்கு வந்து வழிபட்டதாகப் புராணம் சொல்கிறது.

ஒரு சாபத்தால் நண்டு வடிவம் எடுத்த கந்தர்வன் இவரை வழிபட்டதால், இத்தலத்தில் உள்ள விநாயகர் நண்டு விநாயகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இத்தகைய திருக்காட்டுப்பள்ளி தலத்தின் வளத்தை திருதிருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் இவ்வாறு பாடியுள்ளார். வயலின்கண் நீர் பாய, அதனால் களித்த செங்கயல்மீன்கள் துள்ள, மலர்களிலிருந்து தேன் சிந்த, கைக்கெட்டும் தூரத்தில் வாழை மரங்கள் கனிகளைத் தர காடெல்லாம் தேன் மணமும் வாழைப்பழ மணமும் கமழ விளங்குகிறது இந்த திருக்காட்டுப்பள்ளி. மேலும், காவிரியின் வாய்க்கால்கள் எல்லா மலர்களையும், செழுமையான மணிகள், முத்துக்கள், பொன் ஆகியவற்றையும் வாரிக் கொண்டும் வந்து இருகரைகளிலும் வளம் சேர்க்கிறது. சலசல என்னும் ஒலிக் குறிப்போடு, சந்தனம், அகில் முதலியவற்றை அடித்து வந்து, வாய்க்கால்களின் தலைப்பில் ஆரவாரித்து ஓடிப் பாய்ந்து அந்த இடத்தை வளம் சேர்க்கிறது. இந்த காவிரி என திருக்காட்டுப்பள்ளி பதியினை வளமாக்கும் நீர் வளமையினைப்பற்றிப் பாடியுள்ளார். இதைப்போலவே மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழிலும்,

கோடும் குவடும் பொருதரங்கக்

குமரித் துறையில் படுமுத்தும்

கொற்கைத் துறையில் துறைவாணர்

குளிக்கும் சலாபக் குவான்முத்தும்

ஆடும் பெருந்தண் துறைப்பொருநை

ஆற்றில் படுதெள் நிலாமுத்தும்

அந்தண் பொதியத் தடம்சாரல்

அருவி சொரியும் குளிர்முத்தும் (மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், பா. 47)

இருகரைகளையும் மரக்கொம்புகளையும், அலைகளையுடைய குமரித்துறை முகத்தில் உண்டாகின்ற முத்தும், கொற்கை நகர்த் துறைமுகத்தில் முத்துக்குளிக்கும் வாழ்க்கையர் மூழ்கிஎடுக்கும் சிப்பி முத்தும், குளிர்ந்த துறைகளையுடைய பொருநை என்கின்ற தாம்பிரபரணி ஆற்றில் உண்டாகின்ற முத்தும், குளிர்ந்த பொதிய மலைச்சாரலில் அருவி சொரிகின்ற குளிர்ச்சியான முத்தும் என்று மதுரைப்பதியின் நீர்வளமையினை குமரகுருபரர் பாடியுள்ளார். அதைப்போலவே குளிர்ந்த நிறத்துடன் கூடிய நீலோற்பலம், நெய்தல், தாமரை, செங்கழுநீர் ஆகிய எல்லா மலர்களையும், அவிழ்ந்து விழும் கூந்தலையும் உடைய உழுத்தியர், களைகளாய்ப் பிடுங்கி எறியும் வளம் உடையதும், மேகங்கள் தோயும் மதில்கள் உடையதும் இந்த திருக்காட்டுப்பள்ளி. மேலும், ஒளி உடைய சங்கு, முத்துச் சிப்பிகள், சுறா, மகரம் ஆகிய மீன்கள், ஆகிய இவற்றைத் தாங்கி வரும் கடல் அலைகள்,

சங்கொளி யிப்பி சுறாமகரந்

தாங்கி நிரந்து தரங்கமேன்மேற்

பொங்கொலி நீர்சுமந் தோங்குசெம்மைப்

புகலி நிலாவிய புண்ணியனே (தேவாரம், பா. 21)

மணம் கமழும் அழகிய பொழில்கள், மலையிடத்துள்ள அகில்கள், ஒளியை யுடைய மாணிக்கங்கள் என அனைத்தையும் ஒன்று கூட்டித் தள்ளிக்கொண்டு வருகின்ற நிவாந்தி என திருக்காட்டுப்பள்ளியில் ஓடும் நீரின்வளமையினைப் பாடியுள்ளார்.

கல்வாய் அகி லுங் கதிர் மாமணியுங்

கலந்துந்தி வருந்நிவ வின்கரை மேல்

நெல்வாயி லரத்துறை நீடுறையுந்

நிலவெண்மதி சூடிய நின்மலனே (சுந்தரர் தேவாரம், பா. 344)

சந்தொடு காரகிலும் சுமந்து தடங்கள் பொருது

வந்திழியும் சிலம்பாறு உடை மாலிருஞ்சோலை (நாலாயிரதிவ்வியப்பிரபந்தம், பா. 587)

சந்தனக் கட்டை, காரகிற் கட்டை ஆகியவற்றை அடித்துக் கொண்டு கரைகளை அழித்துக் கொண்டு ஓடிவந்து பெருகின்ற கங்கையை உடைய திருமாலிருஞ்சோலை மலை என்று கூறும் வரிகளிலும், திருமாலிருஞ்சோலை என்ற திருமால் உரை பதியின் சிறப்பானது அறியப்படுகின்றது.

திருச்சிவபுரம்

திருச்சிவபுரம் ஆரண்ய முனிவர் வழிபட்ட தலமாக கூறப்படுகின்றது. மகாகாளர் சிவ வழிபாட்டிற்காக சங்கு ஊதிக் கொண்டிருக்க, ஆரண்ய முனிவர் சிவனை பூஜை செய்தாராம். இங்குள்ள மண்டபத்தில் பதிகம் தொடர்பான கல்வெட்டுக்கள் மிகுதியாக உள்ளன. மேலும், திருமால் வெள்ளைப் பன்றி வடிவிலிருந்து பூசித்து பேறு பெற்ற தலமாம். பூமிக்கடியில் ஓர் அடிக்கு ஒரு சிவலிங்கம் இருப்பதாக ஐதீகம். இதனாலேயே திருஞானசம்பந்தர் முதலியோர் இத்தலத்தில் நடக்காமல், அங்கப்பிரதட்சணம் செய்து சுவாமியை தரிசித்துப் பின்பு ஊர் எல்லைக்கு அப்பால் தள்ளி நின்று பெருமானைப் பாடியதாக வரலாறு. அவ்வாறு பாடிய இடம் இன்று 'சுவாமிகள் துறை' என்றழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய இச்சிவபுரத்தின் வளமைகளை திருதிருஞானசம்பந்தர் கடலால் சூழப்பட்ட நிலவுலகம் என்றும், செழுமையான மணிகள் அழகு செய்யும் சிவபுரம் என்றும் மணம் மிகுந்த சந்தனம், அரும்புகள், இதழ் விரிந்த மலர்கள், குங்கிலியம், சீதாரி முதலிய தூபம், ஒளி வளர் தீபங்கள், நிறைந்த சிவபுரம் என்று பாடுகின்றார். இவ்வரிகளின் மூலம் திருச்சிவபுரம் என்ற பதியின் நீர் வளமை சுட்டப்படுகின்றது.

கனமரு வியசிவ புரநினை

பவர்கலை மகள்தர நிகழ்வரே.எழிலுருவாகிய சாரூபத்தைத் தந்தருளும் சிவபிரான் உறைந்தருளும் நகர், மேகந் தவழும் மதில்கள் சூழ்ந்த சிவபுரம் என்றும் பாடுகின்றார். அதைப்போலவே சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழிலும்

அலைக்கும் புனல்கூழ் அம்பலத்தில்

ஆடும் பெருமான் அருள்பெற்றால்

அவன்செய் தொழில்ஓர் ஐந்தாண்டு

அமைந்த தொழிலோ மேற்கோடல்

நிலைக்கும் கடைஎன் றொழித்தனையோ (சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ், பா. 10)

அலை மோதுகின்ற நீர்வளம், முத்தமிழ் என முழங்கிக்கொண்டிருக்கும் இனிய செந்தமிழ் வழங்கும் தொண்டை நாட்டுத்தலைவன் எனக்கூறுவதில் இருந்து தொண்டை நாட்டுப் பதியின் வளமை எடுத்தியம்பப்படுகின்றது. ஓதி வழிபடுபவர் குலம், நிலம், நிறைந்த செல்வம், அழகிய வடிவம், ஒப்பற்ற கொடை வண்மைஉடைய பதி என்று சிவபுரத்தின் நீர்,செல்வ வளமைகள் காட்டப்படுகின்றது.

கணபதியீச்சரம்

முன்பு ஒரு சமயத்தில் கைலாயத்தில் பரமேசுவரர் தன் தேவிக்கு வேதாகமங்களின் பொருளை உணர்த்திக் கொண்டிருந்த போது, அம்பிகையின் கவனம் மாறும்படி காமதேனு அவ்வழியே செல்ல தேவியும் கவனம் காமதேனுவின் மீது மாறுவதை உணர்ந்த ஈசன் ,அம்பிகையை நோக்கி பூலோகத்தில் திரு நெற்குன்றம் என்னும் பதியடைந்து பங்குனிமாத வளர்பிறையில் வரும் நவராத்திரிகளில் நீ தவம் இருந்தபின் என்னை அடைவாய் எனக்கூற, பார்வதி தேவியும் வந்து, தவமிருந்து வரம் பெற்ற தலமாக இத்தலம் கூறப்படுகிறது. இத்தலத்தின் வளமையினை திருஞானசம்பந்தர், செங்கயல்கள் நிறைந்த புனல், செல்வ வளம், மணம் மிக்க மலர்ச் சோலைகள், சேல்கள் நிறைந்த அழகிய பொழில்கள் கொண்டது. இந்த கணபதியீச்சரம் என கணபதியீச்சரத்தின் வளமைமைப் பாடியுள்ளார்.

திருநள்ளாறு

சனிபகவானுக்கு உரிய பரிகாரத் தலமாகத் திகழ்கிறது திருநள்ளாறு திருத்தலம். தர்ப்பை அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த காரணத்தால், இந்தப் பகுதி தர்ப்பாரண்யம் என்று முதலில் வழங்கப்பட்டது, பின்னர் நகவிடங்கபுரம் என்றும் பெயர் பெற்றது. இங்கு அமர்ந்து இருக்கும் ஈசனின் திருப்பெயர் தர்ப்பாரண்யேஸ்வரர். நளமகாராஜனை, சனிபகவானின் பிடியிலிருந்து விடுவித்து, மறுபடியும் வளமான வாழ்க்கைக்கு ஆற்றுப்படுத்திய தலம் இது என்பதால்

நள்ளாறு என அழைக்கப்படுகிறது. சுயம்புவாக தர்ப்பைவனத்தில் தோன்றியதால் ஈசன் தர்ப்பைத் தழும்புகளுடன் காட்சி தருகிறார். தேவார மூவரான அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர் ஆகியோர்களால் பாடல் பெற்ற தலம் இது. இத்தகைய திருநள்ளாறு தலத்தின் வளத்தை திருதிருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் பொன் மாளிகைகள் நிறைந்ததுமான கூடல், கானகத்தில் வாழும் ஆண் மயில்கள் களித்தாட, பெருமை மிக்க தமிழ்ச் சங்கத்தினையும், நிலவொளி வெளிப்படுமாறு வெண்மையான சுண்ணாம்பினால் கட்டப்பட்ட மாடங்களையும் உடையது கூடல் என பதியின் வளமையினைப் பாடியுள்ளார்.

பைம்பொழில் வாழ் குயில்காள்! ஒன் கருவிளைகாள்!

வம்பக் களங்கனிகாள் ! வண்ணப் பூவை நறுமலர்க்காள் !

பரந்த சோலையில் வாழ்கின்ற குயில்களே !

மயில்களே ! அழகிய காக்கணம் பூக்களே! (நாலாயிரதிவ்வியப்பிரபந்தம், பா. 590)

குயில்கள், மயில்கள் கருவிளை மலர்கள், சோலைகள் என திருமாலிருஞ்சோலையின் வளமையினைப் பாடியுள்ளார் திருமங்கையாழ்வார். மேலும், குளிர்ந்த மணம் வீசும் ஊமத்தை மலர், வில்வம், வெண்மையான தலை மாலையையும் அணிந்து, பூக்களில் வாசனையாய், நீரில் தண்மையாய், புதிய சந்தனத்தில் மணமாய், நாவில் பாடலாய்க் கலந்து விளங்கும் நள்ளாற்று நம் பெருமானே! என்ற வரிகளில் திருநள்ளாற்று பதியின் நில வளமை, நீர்வளமையினைப் பாடியுள்ளார் திருஞான சம்பந்தர்.

திருஆலவாய் பதி வளமை

தமிழ் சங்கம் நிறுவி தமிழ் வளர்த்த தலம். சம்பந்தர் அனல், புனல் வாதம் செய்து சைவத்தை நிலைப் பெறச் செய்த இடம். மங்கையர்க்கரசியார், குலச்சிறையார் சைவம் வளர்த்த தலம். மூர்த்தி நாயனார் அவதரித்த தலம். இத்தகைய தலமானது சடையவர்மன் குலசேகரபாண்டியன், மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் பராக்கிரம பாண்டியன் ஆகியோரால் கட்டப் பட்டது. சித்திரக் கோபுரம், வேம்பத்தூரார் கோபுரம், நடுக்கட்டுக் கோபுரம், இடபக்குறியிட்ட கோபுரம் முதலிய பல சிறிய கோபுரங்கள் அமைந்துள்ளது. இத்தகைய திருஆலவாய் பதியின் வளத்தை திருதிருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் செம்பொன்னால் செய்த மாலைகள், திருவாசி ஆகியவற்றுடன் மணப்புகை நிவேதனம் தோத்திரம் ஆகியவற்றை விரும்பி ஏற்கும் பெருமை உடைய, நள்ளாற்றில் விளங்கும் நம்பெருமானே! நீ, விண்ணவரும், நாகர் உலகத்தவரும், ஒலிக்கும் கடலால் சூழப்பட்ட மண்ணுலக மக்களும் ஏத்த, நான்கு மேகங்களால் சூழப்பட்ட கூடல் ஆலவாயின்கண் விரும்பி உறைதற்குக் காரணம் யாதோ? சொல்வாயாக எனப்பாடுகிறார். மேலும்

பூவண மேனி யிளைய மாதர்

பொன்னும் மணியும் கொழித்தெடுத்து

ஆவண வீதியி லாடுங்கூடல்

ஆலவா யின்க ணமர்ந்தவாரே. (தேவாரம், பா. 78)

நீ பூப்போலும் மெல்லிய மேனியை உடைய இளம் பெண்கள் பொன்மணி முதலியவற்றைக் கொழித்து எடுத்துக் கடைவீதியில் விளையாடும் கூடல் ஆலவாயின்கண் அமர்ந்து விளங்கக் காரணம் யாதோ? சொல்வாயாக எனப்பாடும் இடங்களிலும், நீ மணி ஒலியும், சங்கொலியும், சிறந்த முரசின் ஒலியும், என்றும் இடையறவின்றிக் கேட்கும் சிறப்பினதும், வேந்தர்கள் புகுந்து வழிபடும் பெருமையதும் ஆகிய கூடல் ஆலவாயின்கண் எழுந்தருளி விளங்கக் காரணம் யாதோ? சொல்வாயாக எனப்பாடும் இடங்களிலும் திருஆலவாய் என்ற பதியின் நிலவளமை, நீர் வளமை எடுத்தியம்பப்படுகின்றது. அதைப்போலவே திருவரங்கக்கலம்பகத்தில் தேன்நந்து சோலை அரங்கேசர் சேவடிமேல் விசயன் (திருவரங்கக்கலம்பகம், பா. 45) தேன் மிக்குப் பெருகுகின்ற பூஞ்சோலைகளையுடைய திருவரங்கம் என திருவரங்கப்பதியின் வளமை சுட்டப்படுகின்றது.

திருக்கயிலாயம்

கயிலாயமலை, கைலைமலை, கைலாசமலை, திருக்கயிலாயமலை அல்லது கைலாசம் என அழைக்கப்படுகின்ற இமயமலை, கயிலை மலைத்தொடரில் உள்ள ஒரு புகழ் பெற்ற பர்வதம் ஆகும். இதன் உயரம் 6,638 மீ. இம்மலையில் இருந்துதான் பெரும் சிந்து நதி, சட்லெச்ச ஆறு, காக்கரா ஆறு மற்றும் பிரம்மபுத்திரா ஆறுகள் உற்பத்தியாகின்றன. இதனருகே புகழ் பெற்ற மானசரோவர் நன்னீர் ஏரியும், இராட்சதலம் எனும் உப்பு நீர் ஏரியும் உள்ளன. மானசரோவர் ஏரி உலகிலேயே மிக உயரத்தில் உள்ள நன்னீர் ஏரியாகும். இங்கு வரும் யாத்திரிகர்கள் இந்த ஏரியில் புனித நீராடுவது வழக்கம். தேவாரப் பாடல்பெற்ற தலங்களில் வடநாட்டுத்தலங்களில் ஒன்றாகும். சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் ஆகியோர் பாடல் பெற்ற இத்தலம் சீனாவில் இமயமலையின் வடக்கில் அமைந்துள்ளது. மானசரோவர் ஏரியும், சிந்து முதலிய நதிகளும் இத்தலத்தின் தீர்த்தங்களாகும். இந்துக்களின் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலங்களுள் ஒன்றாகும். இத்தகைய திருக்கயிலாயப் பதியின் வளத்தைத் திருதிருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் மேகங்களின் இடிக்குரல் கேட்டு அஞ்சிய சிங்கங்கள், பெரிய களிற்றி யானையை மலைப்பாம்பு விழுங்கி மறையும் இருள் மிக்க கயிலை மலை, திரங்கிய தோலை உடைய குரங்குகள் அவை வாழும் காடுகள், பொழில்கள், மலையிடையே இயற்கையாக அமைந்த சுனைகள் இயற்கையாகத் தோன்றிய மலைக் குகைகளில் வாழும் புலிகள், அருந்துவதற்கு

நிலைபெற்ற நீரையுடைய மடுக்கள் என திருக்கைலாயப்பதியின் இயற்கை வளமையினைப்பாடியுள்ளார்.

மகரந்தம் நிறைந்த கொன்றைமாலை விளங்கும் முடியினை உடையவர். தம்மைத் தழுவிய உமையம்மையை மென்மையான இடப்பாகமாக ஏற்ற தூயவர். விளங்கும் மணிகளைக் கொண்டுள்ள நாகங்களை அணிகலனாகப் பூண்டவர். கரிய மேகங்கள் நிலையாகத் தங்கியுள்ள சாரலை உடைய கயிலைமலை இறைவர் எனச்சுட்டப்படும் பாடல்களில் திருக்கைலாயம் பதியின் நில, நீர் வளமை எடுத்தியம்பப்படுகின்றது.

திருஞான சம்பந்தர் கோயில்

இறைவன் அருளால் தன் மனதிலே திருச்செங்காட்டங்குடி தலத்தை அமைத்து வழிபடும் பேறு பெற்ற சம்பந்தருக்கு பல கோயில்களும் உள்ளன. திருதிருஞான சம்பந்த மூர்த்தி கோயில் ஒன்று தஞ்சை மாவட்டம், ஓரத்தநாடு வட்டத்தில் பேய்க்கரும்பன் கோட்டை என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயில் திருதிருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனாருக்கு சிறப்பாகக் கட்டப்பட்டது. இக்கோயிலில் சம்பந்தரே, மூலவராகவும் உற்சவ மூர்த்தியாகவும் உள்ளார். வருடாவருடம் வைகாசி மாதத்தில், இக்கோயிலில் இவ்வூர் மக்களால் சிறப்பாக திருவிழா நடத்தப்பட்டு, உற்சவ மூர்த்தி பல்லக்கில் அலங்கரிக்கப்பட்டு, வீதிகளில் உலாவருவார். மேலும், மார்கழி மாதத்தில் தினமும் அதிகாலையில் இவ்வூர் தேவார அடியார் குழுவால் தேவாரப் பாடல்களும், பதிகங்களும் பாடப்பெற்றுச் சம்பந்தருக்கு பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன. இத்தலம், தஞ்சாவூரிலிருந்து பட்டுக்கோட்டை செல்லும் நெடுஞ்சாலையில், புலவன்காடு என்ற ஊரிலிருந்து கிழக்கே ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. தஞ்சையிலிருந்து 35 கிலோமீட்டர் தெற்கில் உள்ளது இவ்வூர். முற்றிலும் விவசாயத்தையே தொழிலாக கொண்ட உரந்தை வளநாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். காஞ்சிபுரம் பிள்ளையார்பாளையம் திருமேற்றளித் தெருவில் திருதிருஞானசம்பந்தர் திருக்கோவில் ஒன்று உள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் வடமதுரை கிராமத்தில் திருதிருஞானசம்பந்தர் திருக்கோவில் ஒன்று உள்ளது.

முடிவுரை

திருதிருஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட திருத்தலங்கள் சிவபெருமான் உறையும் பதியாக அமைந்துள்ளது. அத்தலங்கள் அனைத்திலும் நில, நீர்வளமை காண்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. அவற்றில் புகழூர், திருச்சிவபுரம், திருக்கைலாயம், திருஆலவாய் பதி, திருநள்ளாறு, கணபதியீச்சரம் என சில பதிகளின் நில, நீர், செல்வ வளமை குறித்து மட்டும்

இவ்விடம் பதியப்பட்டுள்ளது.மற்றும் இத்தலங்களின் முந்தைய வளமையும் தற்காலத்திய வளமையும் கூறப்பட்டுள்ளமை தெளிவாகின்றன.

துணை நூல்கள்

- [1] டாக்டர். செ. உலகந்தன். மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். முல்லை நிலையம், சென்னை – 600017.
- [2] முனைவர் கமலக்கண்ணன். திருவரங்கக்கலம்பகம். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை – 17, 2001,
- [3] முனைவர் கமலக்கண்ணன். நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை – 17, 2001.
- [4] டாக்டர். துரை. இராஜாராம். சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ். முல்லை நிலையம், முல்லை நிலையம், சென்னை – 600017.
- [5] சுந்தரர் தேவாரம். தேவாரத் திருப்பதிகத் திரட்டு. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை – 1, 1967.
- [6] திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார். விக்கிபீடியா. <https://tinyurl.com/y6rfzamh>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.